

Yaponiyada davlat xizmati tizimi: qiyosiy tahlil

Saidnazarova Sevara Qudrat qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti Siyosatshunoslik yo'nalishi
1-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Yaponiyada mahalliy davlat hokimiyat organlarining hujjatlari ustidan sud nazoratini amalga oshirishning o'ziga xos xususiyatlari va O'zbekiston bilan qiyosiy tahlili o'rganildi va Yaponiya davlat xizmati tizmi ochib berildi.*

Kalit so'zlar: *Yaponiya, Konstitutsiya, Oliy sud, Ma'muriy sud, mahalliy davlat hokimiyati organlari, ma'muriy akt, yuridik shaxs, arizachi, davlat, tizim, davlat xizmati.*

Kirish

Yaponiya (yaponcha 日本 Nippon, Nihon) — Sharqiy Osiyoda, Tinch okeanidagi orollarda joylashgan davlat. Yaponiya hududida 6,8 mingga yaqin orol bo'lib, shimoli-sharqdan janubi-g'arbga qariyb 9.13 ming km²ga cho'zilgan; Yaponiyaning eng yirik 4 ta orollari: Xokkaydo, Xonsyu, Sikoku va Kyusyu. Yaponiyaning tabiiy boyliklari deyarli juda kam davlatning atrofini Tinch okean o'rab turganligi tufayli mamlakatning tuprog'ida yod moddasi yetarlicha hisoblanadi. Shimolidan Oxota dengizi, sharq va janubi-sharqdan Tinch okean, g'arbdan Yapon va Sharqiy Xitoy dengizlari bilan o'ralgan. Maydon 377,8 ming km². Aholisi 126 mln. kishi (2021). Poytaxti — Tokio shahri. Yaponiya ma'muriy jihatdan 47 prefekturaga bo'linadi.

Yaponiya — konstitutsiyaviy monarxiya. Amaldagi banana 1947-yil 3-mayda kuchga kirgan (keyinchalik tuzatishlar kiritilgan). Davlat boshlig'i — imperator (1989-yildan Akihito). Konstitutsiyaning 1-moddasiga ko'ra, u "davlat va xalq birligi ramzi"dir. Imperator oilasining er a'zolari imperatorlik taxti uchun merosxo'r hisoblanadi. Konstitutsiyaga muvofiq, imperator mustaqil hokimiyatga ega emas. Imperatorning davlat ishlariga aloqador bo'lgan har qanday faoliyati

Vazirlar mahkamasi maslahati va ma'qullashi bilan amalga oshiriladi. Qonun chiqaruvchi oliy hokimiyatni 2 palatali parlament (Vakillar palatasi va Maslahatchilar palatasi), ijroiya hokimiyatni Bosh vazir boshchiligidagi hukumat (Vazirlar mahkamasi) amalga oshiradi.

Yaponiya kichik davlat. Aholi zichligi yuqori. Resurslar cheklangan. Tabiiy ofatlar xavf tuyg'usini keltirib chiqaradi. Shuning uchun yaponlar milliy birlik zarurligini juda yaxshihis qiladilar. Ular o'zlarining yashashlari birdamlik va ijtimoiy jipslikka bog'liqligini to'liq tushunadilar. Yaponiya jamiyati bir hil va kollektivizm ruhi bilan sug'orilgan. Yaponlar har doim guruhlar bo'yicha o'ylashadi. Inson o'zini, eng avvalo, guruh a'zosi sifatida, o'zining individualligini esa -butunning bir qismining individualligi sifatida biladi. Yapon menejmentining asosiy printsipi E. Mayoning tadqiqotlari bilan mos keladi, u mehnatni guruh faoliyati ekanligini ko'rsatdi. Yapon boshqaruv usullari Yevropa va Amerikadan tubdan farq qiladi. Bu yaponlar samaraliroq boshqaradi degani emas. Aksincha, aytish mumkinki, yapon va Yevropa boshqaruvining asosiy tamoyillari turli tekisliklarda yotadi, kesishish nuqtalari juda kam. Yapon boshqaruv usuli bilan Yevropa va Amerikaning aksariyat mamlakatlarida qo'llaniladigan usullar o'rtasidagi farq nima? Avvalo, uning yo'nalishi: Yaponiyada menejmentning asosiy predmeti -mehnat resurslari. Yapon menejerining oldiga qo'ygan maqsadi korxonalar samaradorligini oshirish, asosan xodimlarning mehnat unumdorligini oshirishdir. Shu bilan birga, Evropa va Amerika menejmentida asosiy maqsad foydani maksimal darajada oshirish, ya'ni eng kam harakat bilan eng katta foyda olishdir.

SHIKOYAT TIZIMI. *Yaponiyada davlat xizmatchilarining huquqlari buzilgan hollarda shikoyat qilish tizimijuda yaxshi rivojlangan. Shunday qilib, davlat xizmatchisi yuqori turuvchi ma'muriyat rahbarlariga, shuningdek, Shtab kengashigao'ziga nisbatan ko'rilgan choralar yuzasidan "bo'ysunmaslik" bayonomasini yuborish orqali qayta tiklash to'g'risida ariza bilan murojaat qilishi mumkin. Ariza e'tiroz bildirilgan harakat to,,g,,risida yozma bildirishnoma (tasdiqlash) olingan kundan boshlab 60 kun ichida beriladi. Bunday bayonot bergan davlat xizmatchisi og'zaki muhokamada shaxsan ishtirok etishi yoki unda ishtirok etish uchun o'z advokatini yuborishi mumkin; guvohlar, hujjatlar va dalillarni taqdim etishga haqli. "Mos kelmaslik" to'g'risidagi ariza bo'yicha ish yuritish tartibi uzoq vaqt talab etadi va eng muhimi, katta moddiy xarajatlarni talab qiladi (advokat uchun, materiallar va hujjatlarni tayyorlash uchun va hokazo). Shunday qilib, Yaponiyaning xodimlarni boshqarish tajribasini o'rganib chiqib, biz ushbu tizim juda o'ziga xos va boshqa xodimlarni boshqarish tizimiga juda oz o'xshash*

degan xulosaga kelishimiz mumkin. Yaponlar, ayniqsa, ularga qiyin topshiriq berilganda, yevropaliklarga qaraganda bir guruh sifatida samaraliroq ishlaydi. Yaponiya Konstitutsiyasining 44-moddasiga ko'ra, butun sud hokimiyati Oliy sudga va qonunda belgilangan hollarda quyi sudlarga berilgan. Nobuyoshi Ashibening yozishicha, sud hokimiyatining vazifasi qonunni sharhlash va qo'llash, keyin aniq ishlarni hal qilishdir Konstitutsiyaning 81-moddasida sud nazorati belgilab qo'yilgan. Unga ko'ra, Oliy sud har qanday qonun, buyruq, qoidalar yoki rasmiy aktning, jumladan, mahalliy davlat hokimiyati organlari hujjatlari ustidan sud nazoratini amalga oshirishi mumkin. Mahalliy davlat hokimiyat organlari hujjatlari ustidan sud nazorati ma'muriy sud ish yurituvini qonunchiligi bilan bog'liq.

Yaponiyada ma'muriy sud amaliyotining paydo bo'lishi 1948-yilgi "Xirano ishi" bilan bog'liq. Mazkur ishdan so'ng ma'muriy sud ish yurituvini amaliyoti keskin o'zgarib ketdi. Ma'muriy akt asosida ishdan bo'shatilgan deputat Xirano sudga ishga tiklash bo'yicha shikoyat bilan chiqdi. Tokio sudi shikoyat arizasini qanoatlantirdi. Aynan ushbu sud qarori qabul qilinganidan keyin Amerika ishg'ol kuchlari Bosh shtabi fuqarolik protsessidan farq qiladigan ma'muriy sud ish yurituvini maxsus qonuniy tartibga solish zarurligini tan oldi. Natijada, 1948-yilda "Ma'muriy ishlarni ko'rib chiqishning maxsus qoidalari to'g'risidagi" Qonun qabul qilindi.

Bugungi kunda Yaponiyada ma'muriy sudlov sohasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi turli xil qonunlar mavjud:

1) 1962-yil 15-sentyabrdagi "Ma'muriy shikoyatlarni ko'rib chiqish to'g'risida"gi Qonun;

2) 1962-yil 1-oktyabrdagi "Ma'muriy sud ish yurituvini to'g'risida"gi Qonun.

"Ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risida"gi Qonun ma'muriy sud ish yurituvini asosiy qonuni hisoblanadi. U 5 ta bo'lim, shu jumladan 46 ta moddani o'z ichiga oladi. Ushbu qonun katta hajmga ega emas, asosan ma'muriy sud ish yurituviga tegishli maxsus qoidalarni o'rnatilgan, qolgan masalalar esa Yaponiya Fuqarolik protsessual kodeksi normalari bilan tartibga solinadi. Shuning uchun ham Yaponiya ma'muriy huquqi sud ish yurituvini faqatgina ma'muriy sud ish yurituvini bilan bog'liq masalalarga urg'u beradi. Sudga shikoyat qilishning eng muhim usuli da'vo qilish hisoblanadi. Bu huquqi buzilgan shaxs tomonidan amalga oshiriladi. Qonun Kikoshu-sosho vaziyatida odatdagi 4 ko'rinishdagi da'vo turlari borligini nazarda tutadi.

1. Ma'muriy aktni bekor qilishni nazarda tutuvchi da'vo. Bunda ma'muriy akt dastlabki yoki asosiy ma'muriy qarorni anglatadi.

2. Dastlabki ma'muriy akt ustidan berilgan ma'muriy shikoyatni ko'rib chiqishda sud tomonidan muayyan holatlar yuzasidan kiritilgan aniqliklar (ta'riflar) yoki amalga oshirilgan sudlov jarayonini bekor qilishni nazarda tutuvchi da'vo.

3. Ma'muriy aktni yuridik kuchga ega emas deb topishni nazarda tutuvchi da'vo.

4. Ma'muriy organning harakatsizligini noqonuniy deb topish so'ralgan da'vo.

Yaponiyada ma'muriy sud ishlarini yuritish shartli ravishda ikki bosqichga ajratish mumkin: 1) dastlabki ko'rib chiqish; 2) ishni mohiyatan ko'rib chiqish (hal qilish).

Ma'muriy huquq sohasidagi olimlar birinchi bosqichda muammolarni hal qilish bilan bog'liq masalalarga urg'u beradilar. Ishni dastlabki ko'rib chiqish jarayonida ishni sudga taalluqliligiga oid talablar tekshiriladi, masalan: a) da'vogarning sudga shikoyat qilish huquqi bor yoki yo'qmi; b) ishda ma'muriy akt (qaror) mavjudmi; g) da'vogar ma'muriy akt bo'yicha e'tiroz bildirish huquqiga egami; d) ish ma'muriy ishlar bo'yicha sud muhokamasida yoki fuqarolik protsessida ko'rib chiqiladimi. Da'vo qonunchilikda belgilangan talablarga javob bersa, keyingi ish yurituvga qabul qilinadi. Agarda belgilangan talablarga javob bermasa, u rad etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksning 108-moddasiga ko'ra, sud quyidagi hollarda ish yuritishni tugatadi, agar:

1) ish ma'muriy sudga taalluqli bo'lmasa;

2) sudning ayni bir shaxslar o'rtasidagi, ayni bir predmet to'g'risidagi va ayni bir asoslar bo'yicha nizo yuzasidan qonuniy kuchga kirgan hal qiluv qarori mavjud bo'lsa;

3) arizachi bo'lgan yuridik shaxs tugatilgan bo'lsa;

4) ishda taraf hisoblangan fuqaroning vafot etganidan so'ng nizoli huquqiy munosabat huquqiy vorislikka yo'l qo'yilmasa;

5) arizachi talabidan voz kechgan va sud uni qabul qilgan bo'lsa;

6) davlat ro'yxatidan o'tishni rad etish yoki bundan bo'yin tovlash to'g'risidagi arizani (shikoyatni) ko'rilyotganda huquq to'g'risida nizo kelib chiqqan bo'lsa;

7) to'plangan materiallarning yo'qotilgan sud ishini yoki ijro ishini yuritishni tiklash uchun yetarli emasligi. Ish yuritishni tugatish to'g'risida sud ajrim chiqaradi. Sud ajrimda ish yuritishni tugatish asoslarini ko'rsatadi, shuningdek, sud xarajatlarini taraflar o'rtasida taqsimlash va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda davlat bojini byudjetdan qaytarish to'g'risidagi masalalarni hal qiladi. Ajrimning ko'chirma nusxasi ishda ishtirok etuvchi shaxslarga yuboriladi. Ish yuritishni tugatish to'g'risidagi ajrim ustidan shikoyat qilinishi (protest keltirilishi) mumkin. Ish yuritish tugatilgan taqdirda, ayni bir shaxslar o'rtasidagi, ayni bir predmet to'g'risidagi va ayni bir asoslar bo'yicha nizo yuzasidan sudga takroran murojaat qilishga yo'l qo'yilmaydi. Mahalliy davlat hokimiyat organlari hujjatini

sud tomonidan bekor qilish bo'yicha da'vo qilish uchun ma'muriy hujjat qanday xususiyatlarga ega bo'lishi lozim? Yaponiya Oliy sudining 1964-yil 29-oktyabrdagi qaroriga ko'ra, ma'muriy hujjatlar (a) ommaviy-hokimiyat va (b) bevosita (individual) huquqiy munosabatni tartibga solishi lozim. Ushbu masala bo'yicha Yaponiya Oliy sudi amaliyotidan bir nechta ishlar keltirib o'tsak. Masalan, Yaponiya Oliy sudi 2006-yil 14-yanvarda suv narxini oshirish to'g'risidagi mahalliy qarorni bekor qilish to'g'risidagi da'voni rad etdi. Oliy sud suv ehtiyojlarini qondirish uchun narxlarni oshirish ma'lum bir doiraga tegishli bo'lgan harakat emas deb baholadi. Binobarin, ushbu akt ma'muriy akt emas va sud tartibida shikoyat qilinishi mumkin emas. 1966-yil 23-fevralda Oliy sud arxitektura rejasining noqonuniyligiga qarshi da'vo arizasini ham rad etdi, chunki bu hujjat ham ma'muriy akt emas. Biroq, Yaponiya Oliy sudi 2008-yil 10-sentyabrdagi qarorida oldingisiga o'xshash boshqa holatda o'z pozitsiyasini o'zgartirdi. Sud o'z pozitsiyasini o'zgartirishda jamoat manfaatlarini ustunligini ta'minlash asosiy rol o'ynadi. Ma'muriy aktni bekor qilish bo'yicha sud protsessida eng qiyin masala sud ish yurituvining ishtirokchisi bo'lgan da'vogarning o'zidir. Bu yerdagi asosiy muammo da'vogarni aniqlashdir. Masalan, Yaponiya Oliy sudi 1978-yil 14-martdagi qarorda ma'muriy aktni bekor qilish to'g'risidagi da'vo arizasini qondirmadi. Biznesda adolatni ta'minlash uchun ayollar iste'molchilar huquqlarini himoya qilish idorasi ustidan shikoyat qilishgan. Ushbu agentlik shikoyatni rad etdi, chunki tashkilot aslida huquqlarni buzgan tomon emas edi. Bundan norozi bo'lib, ayollar ushbu organ qarorini bekor qilishni talab qilib sudga murojaat qilishdi. Agarda qonunda ma'lum bir shaxslarning huquqlari himoya qilinsa, sud tomonidan ularning huquqlariga monelik qila olmaydi. Lekin, ma'lum shaxslar toifasi uchun imtiyozlar berilishi mumkin emas.

Sud nazorati ilmiy jihatdan ancha munozarali tushunchadir. Sud nazorati obyektivi bu normativ aktlar, shuningdek davlat organlar va mansabdor shaxslarning muayyan huquqiy oqibatlariga olib keladigan harakatlari (harakati va harakatsizligi) kiritish mumkin. Shu munosabat bilan, sud nazorati konsepsiyasida sud hokimiyati va sud boshqaruvi sohasidagi mansabdor shaxslarning yurisdiksiyaga bog'liq bo'lmagan funksiyalarini kiritish mumkin. Sud nazoratining uchta funksiyasi bor. Birinchidan, bu quyi sudlarning noto'g'ri qarorlarini bekor qilish orqali adolatni ta'minlaydi. Ikkinchidan, apellyatsiya sudlari quyi sudlarning ishini nazorat qiladi. Uchinchidan, ijro hokimiyat organlari hujjatlarining qonuniyligini nazorat qiladi. K.Bretsshnaydarning ta'kidlashicha, sud nazoratining maqsadi xalqning demokratik jarayonlardagi ishtirokini saqlab qolishdir. Sud nazorati fuqarolarga o'z huquqlarini himoya qilishda hukumatga qarshi turishda muhim rol o'ynaydi. Sudning nazorat faoliyati ma'lum protsessual doirada amalga

oshiriladi, uning tartiboti protsessual qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi. Sud nazorati odil sudlov shaklida, konstitutsiyaviy, fuqarolik, ma'muriy yoki jinoiy sud ishlarini yuritish, shuningdek, boshqa yurisdiksiya shakllarida ko'rib chiqish va hal qilish yo'li bilan amalga oshirilishi mumkin. V.A. Rjevskiy va N.M. Chepurnovalar yuqoridagi fikrlarga qarshi chiqadilar. Jumladan, ular sud nazorati va odil sudlov kabi sud faoliyatining turlarini (shakllarini) qat'iy ravishda bir-biridan keskin farqlaydilar, chunki sudning nazorat qilish faoliyati odil sudlov doirasidan tashqariga chiqadi. Yuqoridagi fikrga qisman qo'shilish mumkin. Lekin sud ish yurituvi ma'lum ma'noda sud nazorati bilan bog'liqdir. Misol uchun, ma'muriy hujjatni haqiqiy emas deb topish faoliyatini aytish mumkin. Shuning uchun ham ba'zi olimlar tomonidan sud nazoratini sud funksiyani amalga oshiruvchi yordamchi tizim bilan bog'lashadi. Biroq, bir qator olimlarning fikricha, sud nazorati sud tizimining alohida funksiyasi sifatida ko'rib chiqilishi mumkin emas. S.K. Zagainovanning ta'kidlashicha, sud hokimiyati normativ huquqiy-hujjatlarni ko'rib chiqish va hal qilishda nazoratni amalga oshiradi. Shuning uchun sud konstitutsiyaviy nazoratni amalga oshirish vazifa emas, balki odil sudlov oldida turgan vazifalardan biridir. Ushbu fikrga qo'shilish mumkin. Sud nazorati sud ish yurituvining muhim qismi hisoblanadi. Misol, uchun idoraviy normativ-huquqiy hujjatlarni haqiqiy emas deb topish maxsus protsessual tartibda amalga oshiriladi. S.V.Nikitinning ta'kidlashicha, odil sudlovni amalga oshirish sud hokimiyatining asosiy faoliyat yo'nalishidir. Sud nazorati va odil sudlov funksional nuqtayi nazardan o'zaro bog'liq, ammo sud tizimi faoliyatining turli tomonlarini (jihatlari) tavsiflovchi turli xil yuridik kategoriyalardir. Buyuk Britaniyalik huquqshunos A.Strit tomonidan sud nazorati tushunchasi shaxsning konstitutsiyaviy huquqi bilan bog'lanadi. Ya'ni shaxs o'zining Konstitutsiyaviya va qonunlarda belgilangan huquqlarini hukumatning noqonuniy qonunosti hujjatlaridan sud nazorati orqali himoya qila olishi kerak. Shu munosabat bilan shuni ta'kidlash kerakki, yuqori sud instansiyalari tomonidan sud hujjatlarining qonuniyligi va haqiqiyligini tekshirish nazorat xarakteriga ega. Biroq, belgilangan aniq protsessual faoliyatni sud nazorati konsepsiyasiga kiritish maqsadga muvofiq emas, chunki davlat hokimiyatining mustaqil tarmog'i sifatida sud hokimiyatining nazorat funksiyalari birinchi navbatda boshqa kuch tuzilmalarining harakatlarining qonuniyligini nazorat qilishga qaratilgan. Ushbu tashqi nazorat funksiyalari bir qator umumiy tamoyil, qonun, xususiyat va boshqalarga ega bo'lib, ularni sud nazorati yagona konsepsiyasi bilan birlashtirishga asos beradi. Shu ma'noda, sud nazorati adliya doirasida amalga oshiriladigan normativhuquqiy hujjatlar, davlat hokimiyati organlari va mansabdor shaxslarning harakatlari (harakatsizligi) ustidan tashqi nazoratdir. Ayrim tadqiqotchilar tomonidan sud nazorati

tushunchasini konstitutsiyaviy nazorat asosida tahlil qilinganligini kuzatish mumkin. Ya'ni nazoratni tushunishda asosiy e'tibor nizoli normativ-huquqiy hujjatning normativ tartibga muvofiqligini tekshirishga qaratilgan bo'ladi. Bu borada N.V. Vitrukning ta'kidlashicha, konstitutsiyaviy nazorat bu yuridik shaxslarning xatti-harakatlari, qarorlari va harakatlarining konstitutsiyaviyligini tekshirishdir. Mazkur fikrga qisman qo'shilish mumkin. Sud nazorati faqatgina konstitutsiyaviylikni ta'minlashga xizmat qilmaslik kerak, boshqa qonunlarda belgilangan huquq va erkinliklar ham himoya qilishini lozim. T.V. Parshinaning fikriga ko'ra, sud nazorati huquqiy hujjatlarning qonuniyligi ustidan sud nazorati hisoblanib, bu sudlarda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladigan, qonun hujjatlarining talablarga muvofiqligini tekshirish bo'yicha sud faoliyatidir. Mazkur ta'rifda ayrim jihatlar ochib berilmagan. Jumladan, murojaat qiluvchi subyektlar, qonun hujjatlari doirasi va maxsus protsessual tartibot kabi masalalar aks etmagan. Shu nuqtayi nazardan, sud nazorati tushunchasiga quyidagicha mualliflik ta'rifi berish mumkin: "Sud nazorati bu jismoniy va yuridik shaxslarning Konstitutsiya va qonunlarda belgilangan huquq, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish maqsadida konstitutsiyaviy va ma'muriy sud ish yurituv tartibida amalga oshiriladigan sud faoliyatidir". Sud nazorati sud tomonidan ma'muriy hujjat va normativ-huquqiy hujjatlarni ko'rib chiqish va hal qilish jarayonida yuzaga keladigan huquqiy munosabatlar nuqtayi nazardan tavsiflanishi mumkin, chunki bu huquqiy munosabatlar sud ishlarining alohida toifasini tashkil etadi. Biroq, ushbu qarashlar bizga sud normativ nazoratining o'ziga xos xususiyatlarini to'liq aks ettirishga imkon bermaydi, chunki sudning odilsudlov (sud jarayoni) doirasida amalga oshiriladigan har qanday nazorat faoliyati sud protsesslari doirasida amalga oshiriladi.

Muhokama va natijalar

Yaponiyada davlat xizmatchilari "qonun doirasida boshqarish" qoidasiga qattiq rioya qilishadi. Unga ko'ra ijro organi qonunlar bilan belgilangan vakolatlari doirasidan tashqariga chiqmasligi lozim. Biron-bir qonun jamiyat manfaatiga zid kelib qolsa, unda bu qonunni parlament o'zgartirishi kutiladi. Vakolatlarni suiiste'mol qilish Yaponiyada kechirilmaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Yaponiya Bosh vaziri Sindzo Abe O'zbekiston bilan Yaponiya o'rtasidagi strategik sheriklik munosabatlarini yanada chuqurlashtirish va kengaytirish to'g'risidagi Qo'shma bayonotni juda ko'p imzolaydi. Ikki mamlakat hukumatlari o'rtasida soliq va

bojxona sohalaridagi hamkorlik, shuningdek, yirik investitsiyaviy va infratuzilmaviy loyihalarni amalga oshirish bo'yicha imzolangan. Bulardan tashqari, O'zbekiston delegatsiyasi tashrifi doirasida iqtisodiyot, sanoat, turizm, ilm-fan, innovatsiyalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, mehnat migratsiyasi, ta'lim va sport sohalarida, hududlar o'rtasida hamkorlik bo'yicha o'ndan ziyod hujjat qabul qilingan desak bo'ladi.

Davlatimiz rahbari Yaponiya bilan ko'p qirrali va o'zaro manfaatli munosabatlarni rivojlantirish va yanada kengaytirish O'zbekiston tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanini ta'kidlagan. Bugun siyosiy, parlamentlararo aloqalar, savdo va investitsiya, innovatsiya, kichik va o'rta biznes, fan va ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat va boshqa sohalarda hamkorlik istiqbollari batafsil muhokama qildik hamda muhim kelishuvlarga erishdik, – deydi. Shavkat Mirziyoyev. Yaponiyaning yetakchi kompaniya va tashkilotlari bilan yirik loyihalar bo'yicha bitimlar imzolandi. Bu loyihalar, avvalo, Yaponiyaning ilm-fan va yuqori texnologiyalar sohasidagi ilg'or yutuqlarini O'zbekiston iqtisodiyotiga joriy etishga qaratilgani bilan ayniqsa e'tiborlidir. Yaponiya Bosh vaziri, o'z navbatida, Prezident Mirziyoyev rahbarligida mamlakat iqtisodiyotini liberallashtirish bo'yicha olib borilayotgan siyosatni yuqori baholaydi. Imzolangan salmoqli hujjatlar mamlakatlarimiz o'rtasida savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy, madaniy-gumanitar aloqalar kengayishiga xizmat qilishi ishonchli hisoblanadi. Xalqaro ahamiyatga molik dolzarb masalalar bo'yicha tomonlarning yondashuvlari yaqinligi yana bir bor tasdiqlanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Yaponiyaga rasmiy tashrifi davom etmoqda. Bu har ikki davlatga ham iqtisodiy va siyosiy jihatdan foydali hisoblanadi. Va ikki davlatni ham davlat xizmati va hamkorlik aloqalarini yanada kengaytiradi. Xulosa qilib shuni ta'kidlash lozimki, Yaponiyada ma'muriy nizolarni sud tartibida ko'rib chiqish tartibini belgilaydigan maxsus ma'muriy protsessual qonun hujjatlari orqali tartibga solinishi mamlakatning huquqiy davlatchiligi an'anaviy yo'ldan ketganligini anglatadi. Mazkur mamlakat qonunchiligining muhim jihatlaridan biri ma'muriy hujjatni bekor qilish bo'yicha davo qilinganda ishning dastlabki ko'rib chiqish tartiboti mavjud bo'lib, mazkur tartibotni milliy qonunchiligimizda joriy qilish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar

1. Nobuyoshi Ashibe, Kenpo [Constitution] 326, 329 (Iwanami Shoten 2011).

2. https://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html
3. *Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi*, 26.01.2018-y., 02/18/MPK/0627-son, 12.10.2018-y. 03/18/496/2043-son.
4. Сова Тошифуми, Ямада Хироши, Ватару Тадасу. Введение в административное право. Юхикаку, 2011. С. 213 (曾和俊文、山田洋、亘理格『現代行政法入門』(有斐閣、2011年).
5. *Judicial Review - The Functions Of Judicial Review - Court, Appeal, Trial, and Error - JRank Articles* <https://law.jrank.org/pages/22738/Judicial-Review-Functions-JudicialReview.html#ixzz6VwmqD08m>.
6. Corey Brettschneider, *Democratic Rights and the Substance of Self-Government*, Princeton University Press, 2007. P.38.
7. Ржевский В.А., Чепурнова Н.М. Судебная власть: конституционные основы организации и деятельности. — М.: “Юристъ”, 1998. С. 96-98.
8. Богданов Е.В. Правосудие как форма осуществления судебной власти: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. -Минск, 2003. С. 4.
9. Загайнова С.К. Судебные акты в механизме реализации судебной власти в гражданском и арбитражном процессе. — М., 2007. С. 34.
10. С.В. Никитин. Судебный нормоконтроль в гражданском процессе и арбитражном процессе: вопросы теории. Дисс... док.. юрид. наук. - М., 2001.с.26.
11. Amy Street. *Judicial review and the rule of law* // https://www.consoc.org.uk/wpcontent/uploads/2013/12/J1446_Constitution_Society_Judicial_Review_WEB-22.pdf.
12. Витрук Н.В. Конституционное правосудие в России (1991-2001 гг.): Очерки теории и практики. — М., 2001. С. 72.
13. Паршина Т.В. Понятие и виды судебного контроля за законностью правовых актов: Лекция. - Нижний Новгород: “Нижегородская академия МВД России”, 2004. С.24.
14. *Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi*, 11.05.2019 й., 03/19/536/3114-сон, 05.09.2019-y. 03/19/564/3690-son, 11.09.2019-y., 03/19/566/3734-son; 11.03.2020 й., 03/20/607/0279-son.
15. *Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi*, 18.03.2020-y., 03/20/612/0326-son.

16. Сивицкий В.А. Оспаривание нормативных и ненормативных правовых актов //Юридический мир. 1999. № 1. С. 8-9.